

TA’LIMYIY PODKAST VA VIDEOKONTENT YARATISHNING METODIK ASOSLARI

Axmedov Bekjan Askarovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Azizova Gulmira Maxamadjonovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Li Viktoriya Vladimirovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisda ta’limiy podkast va videokontent yaratishning metodik asoslari, ularning ta’lim jarayonidagi didaktik ahamiyati hamda o‘quvchi-yoshlar tafakkurini rivojlantirishdagi imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, mazkur media vositalarni yaratish, tanlash va qo‘llashning samarali yondashuvlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: ta’limiy podkast, videokontent, metodik asoslar, raqamli ta’lim, media pedagogika, interaktiv o‘qitish.

Аннотация: В данных тезисах освещаются методические основы создания образовательных подкастов и видеоконтента, их дидактическое значение в учебном процессе, а также возможности для развития мышления учащейся молодежи. Кроме того, анализируются эффективные подходы к созданию, отбору и применению данных медиаинструментов.

Ключевые слова: образовательный подкаст, видеоконтент, методические основы, цифровое образование, медиапедагогика, интерактивное обучение.

Abstract: This thesis examines the methodological foundations for creating educational podcasts and video content, their didactic significance in the educational process, and their potential for developing the thinking skills of young learners. Additionally, it analyzes effective approaches to the creation, selection, and application of these media tools.

Keywords: educational podcast, video content, methodological foundations, digital education, media pedagogy, interactive teaching.

Kirish. Bugungi kunda ta’lim tizimida raqamli axborot muhitining kengayishi, o‘quvchi va talabalarning media vositalaridan faol foydalanishi hamda masofaviy va aralash ta’lim shakllarining rivojlanishi natijasida ta’limiy podkast va videokontent yaratish masalasi dolzarb pedagogik yo‘nalishlardan biriga aylandi. An’anaviy dars shakllari bilan bir qatorda audio va video asosidagi o‘quv materiallari ta’lim jarayonining mazmunini boyitib, bilimni qabul qilish, tushunish va mustahkamlash samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, yoshlar orasida mobil qurilmalar, ijtimoiy tarmoqlar va turli media platformalardan foydalanish ko‘lami ortib borayotgani pedagoglardan ta’limiy kontent yaratishda yangi metodik yondashuvlarni talab etadi.

Ta’limiy podkast va videokontent nafaqat axborotni yetkazish vositasi, balki o‘quv faoliyatini rag‘batlantiruvchi, mustaqil fikrlashni shakllantiruvchi va mavzuni

qiziqarli shaklda o‘zlashtirishga yordam beruvchi pedagogik resurs sifatida ham muhimdir. Ularning afzalligi shundaki, murakkab nazariy ma’lumotlarni sodda, lo‘nda va vizual ifodalar orqali tushuntirish imkonini beradi. Shu bilan birga, audio va video materiallar o‘quvchilar ehtiyojiga mos ravishda qayta ko‘rib chiqilishi, takror tinglanishi va individual sur‘atda o‘zlashtirilishi mumkin. Mazkur mavzuning dolzarbligi ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda media mahsulotlardan ilmiy asosda foydalanish zarurati bilan belgilanadi. Ta’limiy podkast va videokontent yaratish jarayonida didaktik maqsad, auditoriya xususiyatlari, mazmunning aniqligi, nutq madaniyati, texnik sifat va interaktivlik kabi omillar muhim o‘rin tutadi. Shuning uchun bu jarayonni faqat texnik mahsulot tayyorlash sifatida emas, balki metodik jihatdan puxta rejalashtirilgan pedagogik faoliyat turi sifatida talqin etish lozim. Ushbu tezisda ta’limiy podkast va videokontent yaratishning metodik asoslari, ularni loyihalash tamoyillari hamda ta’lim jarayoniga integratsiya qilishning samarali usullari yoritiladi.

Asosiy qism. Ta’limiy podkast va videokontent yaratishning metodik asoslari, avvalo, ta’lim maqsadini aniq belgilash bilan boshlanadi. Har qanday audio yoki video mahsulot o‘quvchiga qanday bilim, ko‘nikma va kompetensiyani shakllantirishi lozimligi oldindan rejalashtirilmasa, kontentning pedagogik qiymati pasayadi. Shu bois ta’limiy media mahsulot yaratishda mavzuning dolzarbligi, o‘quv auditoriyasining yoshi, tayyorgarlik darajasi, qiziqishi va axborotni qabul qilish xususiyatlari alohida hisobga olinadi. Metodik nuqtayi nazardan, podkast va videokontent o‘quv dasturi bilan uzviy bog‘langan, izchil va tushunarli tuzilishga ega bo‘lishi zarur. [1,108].

Ta’limiy podkast yaratishda nutqning ravonligi, mazmunning ixchamligi va tinglovchini fikrlashga undovchi uslub muhim ahamiyatga ega. Audio material haddan tashqari murakkab, uzoq yoki bir xil ohangda bo‘lsa, tinglovchining diqqati susayadi. Shu sababli podkast ssenariysi oldindan ishlab chiqilib, unda asosiy g‘oya, tushuntirish tartibi, misollar va yakuniy xulosa aniq belgilanishi kerak. Videokontent yaratishda esa vizual ko‘rsatmalilik, kadrlar mantiqi, matn va tasvir uyg‘unligi, ovoz sifati hamda montajning soddaligi ustuvor sanaladi. O‘quvchi e’tiborini jalb etuvchi grafik elementlar, jadvallar, animatsiyalar va real hayotiy misollar videoning didaktik samaradorligini oshiradi. [2, 340]. Bundan tashqari, ta’limiy kontentni yaratishda interaktivlik tamoyili ham muhimdir. Ya’ni, podkast va videolar faqat bir tomonlama axborot uzatishga xizmat qilmasdan, o‘quvchini faol tafakkurga chorlaydigan savollar, topshiriqlar va muammoli vaziyatlar bilan boyitilishi lozim. Bu yondashuv media mahsulotni oddiy axborot manbaidan faol pedagogik vositaga aylantiradi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan videokontentni mobil platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va ta’lim platformalariga

moslashtirish ham metodik jihatdan muhimdir. Chunki yoshlar kontentni ko‘proq raqamli muhit orqali iste‘mol qiladi. Demak, ta‘limiy podkast va videokontent yaratish jarayoni metodik, texnologik va didaktik talablarga tayangan holda tashkil etilgandagina o‘zining haqiqiy pedagogik samaradorligini namoyon etadi.

Xulosa. Ta‘limiy podkast va videokontent yaratish bugungi pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Chunki zamonaviy ta‘lim endilikda faqat darslik va auditoriya bilan cheklanmay, raqamli muhit, media vositalar va interaktiv platformalar orqali ham davom etmoqda. Ayniqsa, yoshlarning axborotni qabul qilish uslubi o‘zgargan bir paytda ta‘lim mazmunini ular uchun qulay, qiziqarli va tushunarli shaklda taqdim etish zarurati kuchaymoqda. Shu ma‘noda podkast va videokontent ta‘limning samaradorligini oshirish, murakkab mavzularni soddalashtirish, mustaqil o‘rganish imkoniyatlarini kengaytirish hamda ta‘lim oluvchining motivatsiyasini kuchaytirishda katta ahamiyatga ega. [3, 181]. Mazkur yo‘nalishda metodik asoslarning puxta ishlab chiqilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday media mahsulotning sifati nafaqat uning texnik ko‘rinishiga, balki didaktik maqsadga mosligi, mazmunning izchilligi, tilning ravonligi, vizual va audio elementlarning uyg‘unligi bilan belgilanadi. Ta‘limiy podkast va videokontent yaratish jarayonida pedagog mavzuni chuqur tahlil qilishi, auditoriya ehtiyojini hisobga olishi, axborotni tartibli va ta‘sirchan shaklda yetkazish usullarini tanlashi lozim. Ana shundagina yaratilgan kontent o‘quvchi yoki talabaning faolligini oshiruvchi, fikrlashini rag‘batlantiruvchi va bilimni mustahkamlovchi vositaga aylanadi. [4, 104].

Shuningdek, ta‘limiy media mahsulotlarni yaratishda innovatsion yondashuvlar, interaktiv elementlar va texnologik moslashuvchanlik muhim o‘rin tutadi. Ularni mobil qurilmalar, ijtimoiy tarmoqlar va masofaviy ta‘lim platformalariga mos shaklda tayyorlash o‘quv jarayonining ommabopligi va qulayligini oshiradi. Natijada podkast va videokontent nafaqat yordamchi material, balki to‘laqonli pedagogik resurs sifatida namoyon bo‘ladi. Demak, ta‘limiy podkast va videokontent yaratishning metodik asoslarini takomillashtirish ta‘lim sifatini oshirish, yoshlarning media madaniyatini rivojlantirish va zamonaviy pedagogning kasbiy kompetensiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yunusov, I. Y. Bo‘lajak shifokorlarning mediasavodxonlik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Monografiya. Andijon: ADTI, 2025. 108 b.
2. Sharopova, Z. F. Ta‘lim texnologiyalari. Darslik. T: Navro‘z nashriyoti, 2019. 340 b.
3. Ishmuhamedov, R., Abduqodirov, A., Pardaev, A. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent, 2008. 181 b.
4. Yo‘ldoshev, J. G., Usmonova, S. A. Pedagogik texnologiya asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 2004. 104 b.